

‘Temas controversiales’ de Historia mexicana en la educación media superior. Un panorama general desde la perspectiva docente

‘Controversial issues’ of Mexican History in High School. A general panorama from a teachers’ perspective

Nathaly Varela Baltierra

Universidad Nacional Autónoma de México
profanathalyvarelabaltierra@gmail.com

Recepción: 11 de mayo de 2021

Aceptación: 12 de junio de 2021

Resumen

A partir de los testimonios de algunos profesores de educación medio superior se configura por primera vez un panorama general de la enseñanza de «temas controversiales» en clases de Historia mexicana, el objetivo es recuperar las percepciones y conocimientos que tienen respecto a este tipo de temas, cómo los abordan en clases y por qué son importantes para el desarrollo del pensamiento crítico e histórico; siguiendo las orientaciones de la Netnografía educativa se aplicó una encuesta digital a un grupo de muestra no probabilístico y una entrevista en línea a un grupo focal de seis ‘informantes privilegiados’, los resultados permiten describir prácticas de enseñanza e identificar ‘posturas docentes’, la conclusión es que existen bastantes dificultades para enseñar este tipo de temas que son desconocidos o evitados por la mayoría, por lo que se recomienda incluirlos de manera formal en los currículos educativos de ese nivel y en la formación docente.

Palabras clave: Temas controversiales, Historia de México, Educación Media Superior, Netnografía educativa.

Abstract

A general panorama of teaching «controversial issues» in Mexican history classes from the testimonies of some High school teachers is configured for the first time in this research. The objective is to recover the perceptions and understanding that those teachers have regarding this type of topics, how these are approached in class and their importance for the development of critical and historical thinking. Carried out with the guidelines of Educational netnography, a digital survey was applied to a non-probabilistic sample group and online interview to a focus group of six ‘privileged informants’. The results allow to describe teaching practices and identify ‘teaching positions’. Conclusions show that there are quite a few difficulties in teaching this type of topics that are unknown or avoided by the majority, so it is recommended to include them formally in educational curricula of that level and in teacher training.

Keywords: Controversial issues, Mexican History, High school, Educational netnography.

Introducción

En los últimos cincuenta años las temáticas que generan controversias en las clases han sido estimadas como necesarias para la construcción del conocimiento crítico, activo y participativo de las y los estudiantes de cualquier nivel, explica Soley (1996) que:

promueven un aprendizaje crítico, una actitud reflexiva, la capacidad de expresión oral, la capacidad de manifestar creencias u opiniones propias de maneras respetuosas, las habilidades de diálogo y debate, así como las habilidades del reconocimiento y aceptación de posturas diferentes a la nuestra, entre otras cualidades.

Durante las décadas de 1970 y 1980 principalmente en Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, surgieron estudios¹ con propuestas para enseñar estos temas en las escuelas, logrando definir atributos importantes:

Dividen a la sociedad y generan conflicto porque sus explicaciones implican valores e intereses alternativos o divergentes; son políticamente sensibles porque generan sospechas públicas, indignación o preocupación; despiertan emociones y sentimientos intensos; implican complejidad y pueden ser temas muy arraigados o temas de actualidad (Papamichael, Djukanovic, Gannon, Garvín, Kerr y Huddleston, 2015).

Entre las décadas de 1990 y 2000 la teoría francesa los nombró «*questions socialement vives*» (cuestiones socialmente vivas) aportando tres características más:

a) representan un desafío para la sociedad pues no son de fácil consenso, b) viven en el saber de

diferentes disciplinas, aunque por su naturaleza están intrínsecamente relacionadas con las Ciencias Sociales y c) están vivas dentro del espacio educativo ya que son trabajadas por profesores y estudiantes dentro de las aulas (Chevallard, 1997, Legardez y Simonneaux, 2006 citados por Gómez, 2015).

Aunque, el impacto que producen se da porque también existen fuera de las escuelas, Simonneaux (2011) explica que:

se encuentran en la esfera científica y también en los medios de comunicación, debido a ello la sociedad considera que son “temas vivos” o no, dependiendo de la intensidad y frecuencia con la que se realizan debates sobre estos, variando con el tiempo y el lugar, “reviviendo” si existe un nuevo impacto en la actualidad.

En los años siguientes el Consejo de Europa y la Comisión Europea coordinaron congresos, publicaciones y crearon módulos de formación para el profesorado con el fin de orientar la enseñanza y el aprendizaje de «temas controvertidos» en las aulas. En el 2015, el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España creó un módulo para el profesorado de la asignatura de Educación para la Ciudadanía Democrática y de Derechos Humanos, en él recuperaron algunos considerables retos a los que se enfrenta el profesorado español:

existe poca información de estos tópicos y falta asesoramiento para enseñarlos; además de las problemáticas que tienen que ver con el estilo docente (la forma en que enseñan), la protección de las susceptibilidades de alumnos y alumnas, el clima y control del aula, la falta de conocimiento experto sobre el tema y de cómo tratar las preguntas y comentarios espontáneos en el aula (Papamichael et al., 2015).

¹ Por ejemplo, Stenhouse, L. (1970), Dearden, R. F. (1981), Stradling (1984), Stradling, R., Noctor, M. y Baines, B. (1984), Kelly, T. (1986), citados en varias obras consultadas para la investigación

Desde la academia española han expuesto la relevancia de enseñar «temas sociales candentes», «temas polémicos» o «problemas sociales relevantes» en las clases de Ciencias Sociales e Historia, así como su gestión pacífica y democrática en las aulas, por ejemplo, Pagès y Santisteban (2011), López y Santidrián (2011), Triviño (2017), Jiménez y Felices (2018) y Calderón (2019). Moreno y Monteagudo (2019) coordinaron un libro digital con más de treinta investigaciones y propuestas didácticas en español, portugués e inglés, acerca de la enseñanza de la Historia de manera controversial para desarrollar del pensamiento crítico e histórico en la época actual, en la que predominan la posverdad y las noticias falsas (*fake news*).

En el caso de América Latina, en Chile Magendzo y Toledo (2009), Toledo, Magendzo, Gutiérrez e Iglesias (2015), Vadés y Oller (2017), Leyton, Ávalos y Calderón (2018) realizaron estudios que profundizan en la importancia y dificultades para enseñar Historia y Ciencias Sociales mediante controversias, recuperando las percepciones que tienen los profesores. Toledo, Magendzo, Gutiérrez, Iglesias y Facal (2015) llevan su análisis a otro nivel recuperando también las percepciones que tienen las y los estudiantes de secundaria. En Colombia Gómez (2015) realizó un análisis de las particularidades educativas de estos temas desde los debates históricos y filosóficos.

En México Magendzo y Pavéz (2015) publicaron para la Comisión Nacional de Derechos Humanos un manual que ofrece recursos para la enseñanza formal y no formal de derechos a partir de la propuesta de una pedagogía controversial, que se enfoca en el trato de tensiones, conflictos, contradicciones o diversidad de opiniones, rescatando el impacto positivo que genera aprender a escuchar y reconocer el valor de los argumentos contrarios. Manjarrez (2017)

realizó una comparación de las percepciones de estudiantes españoles y mexicanos sobre dos «controversias históricas» en común, el colonialismo y la conquista.

Aunque existe un creciente interés por el reconocimiento de los beneficios que estos temas generan en el desarrollo de una educación crítica, democrática y con perspectiva de derechos humanos, en México se siguen negando en los currículos escolares y existe una renuencia a enseñarlos, tanto en instituciones públicas como privadas, tal vez porque representan un peligro al cuestionar lo establecido.

También puede deberse a lo que menciona Magendzo (2016):

tanto en el currículum, como en la pedagogía, la evaluación y la cultura escolar, se evita tensionar el conocimiento pues se asocia la idea de que la educación debe crear “ambientes de felicidad” y este tipo de temas pueden generar en los estudiantes angustia, desunión o divergencia entre ellos; el cuestionamiento y la crítica son considerados perturbadores por algunos profesores que creen que abordarlos obstaculiza la enseñanza de temas que la escuela debe cubrir o porque creen que sus estudiantes no están capacitados cognitivamente para abordarlos; tampoco los utilizan en clases los profesores cuya ideología u opción política difiere de los postulados oficiales, quienes temen ser acusados de antipatriotas o enemigos de la sociedad, quienes piensan que pueden tener conflicto o molestar a las autoridades, directivos de las escuelas u otros miembros de la comunidad escolar.

Por lo que el objetivo principal de este artículo es configurar de manera muy general un primer panorama mexicano de los «temas históricos controversiales» y su enseñanza en media superior, el estudio se realizó en dos fases, la primera recuperó las percepciones de veintidós profesores y profesoras de Historia mexicana², y la segunda

2 Designación que doy a las clases de Historia de México, para efectos de entender que la asignatura tiene diversos

se construyó con los testimonios de seis 'informantes privilegiados', los resultados que se obtuvieron en el trabajo de campo permitieron construir un análisis y elaborar un discurso que muestra los beneficios y las dificultades existentes.

De manera particular, se buscó: a) generar el diálogo entre docentes respecto al uso de «temas controversiales» en las clases de Historia mexicana, b) identificar situaciones y problemáticas de nuestro contexto dentro y fuera de los salones de clase y c) contribuir con las nuevas generaciones de docentes-investigadores al proponer un estudio adaptado a "la nueva normalidad", utilizando las herramientas de la web 2.0 orientadas a la Netnografía educativa.

Método

La metodología descriptiva-interpretativa de la Etnografía educativa ha resultado ser una alternativa pragmática para recopilar y analizar información cuantitativa y cualitativa de las distintas manifestaciones escolares y educativas, cuando es realizada por docentes contribuye a la comprensión de problemas educativos y del contexto escolar, motiva la reflexión sobre la propia práctica, aporta a mejorar el profesionalismo docente y con ello, a la calidad del fenómeno educativo (Maturana y Garzón, 2015).

Estas contribuciones pueden verse reflejadas en los estudios que se hacen en el espacio físico y en los que se hacen desde el espacio digital, este último es primordial en los análisis que se realizan desde la Etnografía educativa virtual, Gutiérrez, Agudelo y Caro (2016) mencionan que esta:

permite la reflexividad sobre la profesión, la vinculación activa con el trabajo de campo, la capacidad de observación y de diálogo, de registro y de sistematización de procesos, para finalizar con una producción textual que represente a las voces participantes en la investigación.

Hasta hace poco tiempo, el trabajo de campo contemplaba solo las acciones presenciales en los espacios a estudiar, pero llegó la investigación pionera de Hine (2000) *Etnografía virtual*, quien se basó en la etnografía tradicional para proponer un análisis de las comunidades virtuales en Internet, planteando una metodología propia para realizar el trabajo de campo y redefinir las concepciones de espacio, tiempo, participantes, interacción e intervención que lo conforman.

Esta metodología reconoce la dicotomía y al mismo tiempo la conjunción entre el espacio *online*, que se refiere al espacio virtual o digital existente en y gracias a Internet, y el espacio *offline*, que existe en el espacio físico. Hine (citada en Bárcenas y Preza, 2019) advierte que aun cuando la investigación se realice únicamente dentro del contexto digital es importante reconocer que se entrelaza con el espacio físico para dar significado a las diversas prácticas sociales. Del Fresno (2011) en su obra *Netnografía*³, apoya la idea de que es innecesaria la distinción ontológica o fenomenológica entre el espacio *online* y *offline*, pues existe una hibridación de las prácticas sociales y culturales de ambos contextos.

Para el trabajo de campo de la ahora llamada Netnografía educativa, se crearon con algunas herramientas de la web 2.0⁴ los instrumentos de recogida de datos, que durante la situación de confinamiento derivado de la pandemia global que experimentamos permitieron difundir fácil y

nombramientos que dependen de los diferentes subsistemas del nivel medio superior y de los sectores público o privado.

3 Término acuñado por primera vez en 1997 por Robert V. Kazinets, quien lo utilizó para referirse a la forma en que la Etnografía analizaba los procesos e interacciones de los grupos sociales en la Net (Internet o red digital).

4 Programas, aplicaciones, plataformas o sitios de la World Wide Web, que construyen el espacio *online*

de manera simultánea la encuesta digital con un número incalculable de profesores de Historia, así como coordinar y realizar en la distancia física y de forma sincrónica la entrevista por video llamada al grupo focal de 'informantes privilegiados'.

Es importante mencionar que, tanto en las respuestas prediseñadas de algunas preguntas (3, 6, 8, 9, 10) como en el análisis de la información obtenida en esta investigación, se recurrió a la clasificación de 'Posturas de profesores ante temas controversiales' de Toledo, Magendzo, Gutiérrez e Iglesias (2015), quienes aportan seis posiciones que adopta el profesorado de Historia en secundaria:

1. **Evitativa**, reconoce el contenido como polémico y no lo incluye en sus clases pues considera que abordarlo desata conflictos en la comunidad escolar.
2. **Objetiva**, aborda solo los aspectos objetivos de los temas y que no producen polémica.
3. **Negadora**, reconoce la existencia del «tema controversial» y sus diversas interpretaciones, pero solo presenta su perspectiva.
4. **Neutral**, presenta diferentes perspectivas y actúa como moderador de la discusión evitando utilizar su autoridad para influir a los estudiantes. Puede ser neutral-activo cuando no manifiesta su opinión ni apoya ninguna conclusión, y neutral-comprometido cuando a la diversidad de interpretaciones agrega la suya y lo hace saber, indicando que puede ser errónea y promoviendo la revisión permanente de todas las argumentaciones.
5. **Crítica**, presenta las interpretaciones de uno de los grupos en disputa, la de los oprimidos, promoviendo la reflexión y la actitud crítica de sus estudiantes.

6. **Adoctrinadora**, presenta argumentos que no resisten un análisis racional o que no son verificados, enseña dogmáticamente o sin presentar evidencias, genera procesos de inculcación o presenta solo una versión de la Historia.

Estructura de la encuesta digital a un grupo de muestra no probabilístico

La convocatoria para contestar la encuesta digital se publicó en tres grupos virtuales de profesores en *Facebook*, Docentes de Media Superior con 3,700 miembros, Maestros de Historia (secundaria) con 7 mil miembros e Historia Uatx con 244 miembros; además, se envió a un grupo de docentes de Historia en Educación Media Superior por medio del *Gmail* de la asesora de esta investigación. En el período de un mes el total de la población que pudo visualizar la encuesta es incalculable, pero al final se registraron las respuestas de veintidós participantes, provenientes de distintas partes del país y con la característica en común de ser docentes de Historia mexicana en el nivel de Educación Media Superior.

La encuesta digital fue creada en una aplicación compatible con los dispositivos de las y los usuarios, pensando en la facilidad del acceso y uso de la interfaz, que motivara el interés por contestar ampliamente, terminar las respuestas y tener la disposición de seguir colaborando, características importantes que recuperan Bárcenas y Preza (2019) al reconocer la dificultad que puede representar la ausencia física del encuestador, por tal efecto, se eligió *Google Forms* por contar con una amplia popularidad y herramientas que facilitaron la realización de esta investigación que está propuesta desde la Netnografía educativa.

La interfaz de dicha aplicación permite visualizar la información de cuatro maneras, en un resumen con todas las respuestas y algunas gráficas au-

tomáticas, con las respuestas otorgadas en cada pregunta proporcionando un conteo que en ciertas ocasiones ayuda a definir la frecuencia de las respuestas, con las respuestas individuales de cada participante y tiene la función para descargar la información en hojas de cálculo mediante otra *app* de la misma empresa, *Google Sheets*, que representa una ventaja para organizar, extraer la información y crear gráficas propias.

La estructura o el cuerpo de la encuesta se conformó con dieciocho cuestiones, cinco para incluir datos de identificación de edad, sexo, formación profesional, si desean seguir colaborando y el correo electrónico para contactarles; y se elaboraron trece preguntas diseñadas para responderse de forma abierta y con opciones múltiples, algunas de estas con respuestas en la

escala de Likert, agrupadas en tres categorías con base en los siguientes objetivos:

- a). Conocer si perciben la relación existente al enseñar «temas controversiales» y el desarrollo del pensamiento crítico e histórico, recopilando las opiniones que tienen acerca de estos tipos de pensamiento y su desarrollo desde una pedagogía controversial.
- b). Identificar el conocimiento que tienen de estos temas, sus características y las formas en que se enseñan.
- c). Reconocer su experiencia en la enseñanza controversial por medio de las descripciones de sus prácticas
- d). didácticas y educativas.

Figura 1.
Vista de administrador de la encuesta digital

Encuesta de la enseñanza de temas controversiales en las clases de Historia en Educación Media Superior

El presente formulario forma parte de una investigación realizada por una estudiante de posgrado en UNAM-MADEMS, esta dirigida a docentes de Historia de México en Educación Media Superior, el objetivo principal es conocer sus percepciones sobre los temas controversiales y su enseñanza. Existen preguntas con opciones y preguntas abiertas. Agradecemos mucho su colaboración.

Correo *

Correo válido

Este formulario registra los correos. [Cambiar configuración](#)

Sexo

Mujer

Hombre

Edad *

Fuente: Google Forms.

Figura 2.
Interfaz de la hoja de cálculo con las respuestas de los veintidós participantes

Fuente: Google Sheets.

El desarrollo del pensamiento crítico e histórico y la enseñanza de «temas controversiales»

En México, la enseñanza de Historia en educación media superior contribuye a la formación del pensamiento crítico y del pensamiento histórico, aunque la problematización de temas históricos es fundamental para tales efectos, esta acción se concibe generalmente sin la controversia inherente que motiva y sin reconocer que, es necesario confrontar las diversas posturas de un acontecimiento o proceso, basadas en fuentes históricas divergentes, por medio de la principal estrategia didáctica propuesta para ello, como es el debate en clase.

Respecto a la primera pregunta de la encuesta digital, ¿cuál considera que es el objetivo de la enseñanza de Historia en Educación Media Superior? las respuestas otorgadas reflejan que el 70% cree que el objetivo es que los estudiantes desarrollen una postura reflexiva y crítica,

mientras que el 30% hace énfasis en el estudio de los procesos históricos; además, al solicitarles en la segunda cuestión que definieran con sus palabras qué es el pensamiento crítico, únicamente el 32% considera que una cualidad de ser crítico es la capacidad para debatir y argumentar, de estos, solo el 27% piensa que esta acción conlleva además, cuestionamientos a lo establecido.

Aunque, al preguntarles cómo consideran que son enseñados los acontecimientos históricos, resulta interesante que el 57,1% considera que se enseñan por medio de la discusión de diferentes posturas sobre un mismo proceso; 23,8% que se hace por medio de clases expositivas efectuadas por los docentes; 14,3% que se realiza a través de narrativas que son entretenidas para los estudiantes y 4,8% que se hace a partir de diversas fuentes que contrastan la información, pero sin discutirlos o confrontarlos.

Grafica 1.

Gráfica circular con los porcentajes de las respuestas a la pregunta 3

3. ¿Cómo considera que los acontecimientos históricos son enseñados?

22 respuestas

Fuente: Google Forms.

Nota. Gráfica realizada en automático por la aplicación.

En la pregunta número cuatro, ¿cuáles son las formas en que considera que desarrolla el pensamiento crítico e histórico de sus estudiantes? Son varias las estrategias didácticas que mencionan, el 45,45 % utiliza la promoción de la investigación científica-social; el 40,90% realiza análisis, interpretación y contraste de fuentes históricas; el 36,36% hace la vinculación con temas actuales pensando en el contexto de sus estudiantes; el 27,27% lo hace mediante la lectura de diversos materiales y solo el 27,27% emplea el debate.

Como ya se ha dicho, problematizar los acontecimientos históricos a partir del debate de las diferentes posturas que otorgan las fuentes históricas, moviliza el aprendizaje activo que promueve la pedagogía crítica, también desarrolla la capacidad de escuchar a los demás y saber argumentar; al cuestionarles ¿cómo cree que problematizar y debatir los acontecimientos históricos ofrece una posibilidad de reflexión crítica para los estudiantes? respondieron con algunas premisas que se encuentran en los «temas controversiales», “es una oportunidad para cuestionar”, “rompe con el esquema de una historia cíclica y absoluta”, “ya que el conocimiento his-

tórico está en constante transformación, permite revisar nuevas interpretaciones”, y ayuda a “eliminar o romper paradigmas mal enseñados”.

También mencionaron que permite que las y los estudiantes “sean curiosos (...) y no tengan miedo a decir las cosas como son”, permite “encontrar su historicidad”, “desmitificar” y “entender que no hay verdades absolutas”. Va “más allá de imponer los pensamientos del docente”, pues “permite al estudiante cuestionarse las diversas consecuencias que pudo tener un evento” o “el origen de los problemas sociales a los que se enfrenta en el mundo contemporáneo”, piensan que hace al estudiante “agente de cambio”, con “conciencia histórica (...) fundamental en su toma de decisiones”.

Conocimientos de «temas controversiales» del profesorado mexicano

Para saber qué tanto reconocen las estrategias propuestas para enseñar temas que generan fácilmente controversia, se les preguntó ¿cómo considera que enseña generalmente los temas

del pasado relacionados con los problemas sociales del México actual? y se les proporcionaron cuatro respuestas, el 54,5 cree que lo hace de forma crítica, con todas las posturas e interpretaciones posibles, el 22,7% que lo hace desde una postura que les enseñe a cuestionar la desigualdad, el 18,2 % a partir de actividades

como esquemas, resúmenes, cuestionarios y exámenes, y el restante 4,5% reconoce que lo hace por medio de su conocimiento, sin la intervención de sus estudiantes.

Gráfica 2.

Más de la mitad considera que enseñan 'temas controversiales' de manera crítica

6. ¿Cómo considera que enseña generalmente los temas del pasado relacionados con los problemas sociales del México actual?

22 respuestas

Fuente: Google Forms.

Se les preguntó abiertamente en la pregunta número siete ¿cuál considera que es la forma (técnicas, métodos) en que deben enseñarse los temas controversiales? solo el 27,27% registró estrategias que permiten la problematización de los tópicos, como son el empleo del debate en clase, el diálogo o la discusión organizada de puntos de opinión de los estudiantes, el 31,81% considera que deben tomarse en cuenta todas las interpretaciones posibles (uso de fuentes históricas de los grupos involucrados en el proceso o acontecimiento) y el 18,18% que es importante que los estudiantes emitan sus opiniones de forma oral.

Para la pregunta ocho se seleccionaron veinticinco temas del último bloque de la asignatura de Historia de México II, en el que se estudian los procesos y acontecimientos históricos más relevantes del llamado México actual, que va de la década de 1970 hasta la actualidad; los temas se seleccionaron del programa que llevan las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Bachillerato, que tiene un enfoque en Historia política y económica.

Consideran que son muy controversiales: Guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón 86,36%; Descontento social y manifestaciones públicas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto 81,81%; Caso Tlatlaya

y Ayotzinapa 81,81%; Aumento de la pobreza en México 72,72%; Alzamiento en armas del EZNL 68,18%; Crisis de 2008 68,18%; Reformas Educativa y Energética 68,18%; La Guerra Sucia, despliegue de unidades militares, paramilitares y policíacas con fines de represión política 63,63%; Altos índices de corrupción de los gobiernos priístas 63,63%, Tratado de Libre Comercio 63,63%, Privatizaciones de empresas 63,63%; Petrolización promovida por José López Portillo 54,54%; FOBAPROA 54,54% y Retorno del PRI al poder 54,54%.

Consideran relativamente controversiales: Devaluación del peso en 1994 50%; Relaciones internacionales debilitadas por el gobierno de Vicente Fox 50%; Huachicoleo 50%; Sismo de 1985 45,45%; Tesobonos de Carlos Salinas de Gortari 45,45%; La deuda externa y el "populismo" de Luis Echeverría Álvarez 40,90%; El recibimiento del papa Juan Pablo II con gasto público 40,90%, Sobre-endeudamiento y devaluaciones durante el gobierno de Miguel de la Madrid 40,90%, Programa de Solidaridad de 1988 40,90%, Reforma Penal de 2008 40,90%;

Elecciones presidenciales ganadas por la alternancia del PAN 36,36%.

En la cuestión nueve, se les pidió elegir basados en su experiencia la postura que toman ante los «temas controversiales», el 50% los aborda desde diferentes perspectivas, evitando influir en las opiniones de los estudiantes (neutral); 31,8% promueve una actitud crítica presentando la visión de los oprimidos (crítico); 13,6% los aborda solamente si son permitidos por el currículo formal (evitativo/negador/adoctrinador); 4,5% los reconoce, y aunque existan formas de abordarlos, presenta únicamente su propia perspectiva (negador/adoctrinador), nadie mencionó haberlos tratado desde una única postura, algunas de las veces, sin evidencias de lo que se trata (adoctrinador).

Gráfica 3.

La mitad de los docentes considera que adoptan una postura neutral ante estos temas

9. En su experiencia, los temas controversiales...

22 respuestas

Fuente: Google Form.

En la siguiente cuestión se les pidió elegir la postura desde la que consideran que enseñan estos temas, el 66,7% piensa que ofrece diversas interpretaciones emitiendo su juicio propio, aunque genere conflicto (neutral-comprometido); el 28,6% que ofrece diversas interpretaciones sin emitir la propia (neutral-activo); el 4,8% que ofrece la interpretación desde la postura de los grupos oprimidos (crítico). Ninguno se identifica con las posturas de los profesores objetivo, que los enseña sin generar discusión de estos tópicos; negador-avoidante, que considera que no son necesarios incluirlos en las clases porque generarían conflicto; y adoctrinador, quien, aunque existan diversas interpretaciones emite solamente la que considera correcta.

Enseñanza de «temas controversiales» de la Historia mexicana

En la cuestión once, se les pidió responder en qué medida estaban de acuerdo con cuatro afirmaciones, a) los temas controversiales pueden generar conflictos al enfrentar diversas posiciones, el 45,5% piensa que mucho, 36,4% más o menos y 18,2% que poco, b) me cuesta abordarlos porque representan un cuestionamiento a lo establecido, el 63,6% considera que poco y el 36,4% más o menos, c) nunca los había escuchado, ni los he tratado en clase, el 54,5% respondió que poco, el 40,9% más o menos y el 4,5% mucho, d) los temas controversiales aportan a la formación de ciudadanos críticos, el 81,8% considera que mucho, el 13,6% más o menos y el 4,5% poco.

Gráfica 4.

Gráfica de barras que muestra las respuestas de las cuatro afirmaciones

11. Responda según su percepción: mucho, más o menos, o poco. Los temas controversiales...

Fuente: Google Forms.

En la pregunta número doce ¿puede mencionar algunas actividades que realice en sus clases para enseñar temas controversiales? dieron las siguientes respuestas: los medios y materiales más utilizados son los videos y audiovisuales con el 40,90%, las noticias de periódicos y medios informativos 27,72%, los testimonios orales y escritos 13,63%, los libros de texto 13,25 y otros 4,5%. La actividad más realizada es el debate con 36,36%, le siguen el análisis de fuentes 18,18%, la revisión del contexto 18,18%, el diálogo de opiniones 13,63%, el juego de roles 4,5%, la entrevista 4,5% y la clase expositiva 4,5%.

Por último, se les solicitó explicar cómo tratan el tema más controversial de los propuestos, que es el Narcotráfico. El 50% expuso que evitan tratarlo en clase (evitativo/negador) o lo hacen muy ligeramente (adoctrinador/objetivo), por la misma situación de poder y control que este ejerce sobre los estados en los que imparten clases o por los nexos que tienen con las familias de sus estudiantes.

Quienes tratan el tema en las clases, en su mayoría mencionan que lo hacen "mediante videos y entrevistas a personas afectadas" o "de alzamientos de los grupos de autodefensas"; con "bibliografía" o "reportajes de periodistas que han documentado el tema"; "mencionando a los políticos involucrados"; y algunos pocos "debatiendo", "reflexionando" o "hablando de las afecciones sociales y económicas", del "dolor y violencia que generan los grupos criminales" y desde las "experiencias de los propios estudiantes".

Estructura de la entrevista *online* a un grupo de 'informantes privilegiados'

Con la información obtenida a partir de la encuesta digital se identificaron y organizaron dos grupos focales; el grupo focal 1 con respuestas que demuestran un mayor conocimiento y el grupo focal 2 con pocas nociones de estos temas. Para la entrevista *online* se formó un grupo con tres integrantes del grupo 1 y tres del grupo 2, los seis 'informantes privilegiados' fueron determinados por la decisión de quién es más relevante o adecuado para entrevistar y ante la imposibilidad de registrar el todo (Del Fresno, 2011).

El grupo se formó por tres mujeres y tres hombres, provenientes de los estados de Baja California Norte (Profa. Abril), Ciudad de México (Prof. Ociel), Coahuila (Prof. Irving), Hidalgo (Profa. Tlanezi), Querétaro (Profa. Sara) y Tlaxcala (Prof. Francisco). Los seis con licenciatura o maestría en Historia, quienes trabajan en diferentes subsistemas de sectores público y privado, con un rango de antigüedad de servicio que va de los 2 a los 25 años.

Se les contactó mediante el correo electrónico de *Gmail* que proporcionaron y por ese medio se mantuvo la comunicación asincrónica para acordar el horario y *app* de videollamada que les conviniera, siendo *Zoom* la opción elegida. Los informantes y la entrevistadora se reunieron de manera virtual el día 26 de junio del 2020 a las 13:15 horas (Ciudad de México), la entrevista *online* tuvo una duración de 2 horas y 30 minutos, sin contratiempos mayores.

Figura 2.
Entrevista online realizada por videollamada

Fuente: Elaboración propia.

Nota. En la imagen están los seis 'informantes privilegiados' y la entrevistadora (derecha).

Se grabó la videollamada y para hacer la transcripción de la información obtenida, el video se reprodujo en un dispositivo de salida⁵ para obtener el audio que se fue transcribiendo de manera textual con la app Voz a texto, descargada en un dispositivo móvil y como su nombre lo indica, convierte los audios de voz en texto simple sin registrar signos de puntuación, lo que da la oportunidad de hacer revisiones manuales de la transcripción de cada respuesta para hacer correcciones que tomen en cuenta los gestos, tonos de voz e incluso silencios, que también aportan información importante.

En la entrevista *online* semiestructurada, respondieron cinco preguntas que tuvieron como objetivos: a) saber lo que comprenden o entienden por «temas controversiales», b) advertir las dificultades y motivos por los que creen que se desconocen estos temas, c) identificar los elementos que en sus clases que permiten un tratamiento controversial de los temas históricos, d) distinguir cuáles creen que son los temas de la Historia mexicana que propician la controversia y e) reconocer las perspectivas que tienen acerca de los efectos de enseñar una Historia mexicana que contemple la controversia como un método didáctico en el nivel medio superior.

⁵ Se conoce como dispositivos de salida a los que permiten la extracción o recuperación de información visual, sonora, impresa o de cualquier otra naturaleza, proveniente de la computadora o sistema informático.

La mayoría mencionó tener cierto conocimiento informal debido a sus intereses particulares y a las propias características de la licenciatura o maestría en Historia en la que fueron formados, aunque no se les enseñaron de manera explícita son temas que estuvieron presentes a lo largo de sus estudios en la universidad, además, son los temas que suelen utilizar para motivar la reflexión y el interés de sus estudiantes por la asignatura.

Una profesora y un profesor tuvieron conocimientos más formales de «temas controversiales», mencionaron que fue por sus estudios de posgrado en la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior y la Escuela internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, que crea enlaces con universidades como Harvard en la que se producen estudios de Historia controversial, como el trabajo del Dr. Everardo Pérez Manjarrez quien dio una conferencia en México sobre el tema en el 2019.

Ambos dijeron aplicar ese conocimiento para sus propias investigaciones, lo que significa que existe un interés por analizar el impacto de la perspectiva controversial en la enseñanza de la Historia escolar, para el desarrollo de los pensamientos crítico e histórico y la formación de una ciudadanía mexicana democrática y pacífica que respete la diversidad.

A pesar de tener o no un conocimiento formal de estos tópicos, coincidieron en que todos los temas históricos van a tener un cierto grado de controversia, tanto ellos como sus estudiantes consideran que causan conflicto cuando tienen relación con su contexto inmediato o cercano. Los profesores que han trabajado en instituciones del sector público y del sector privado, notaron que los mismos temas propuestos, fueron percibidos de forma distinta por sus estudiantes, dependiendo de su sector económico y social, así como sus creencias ideológicas y realidades

particulares, “lo que a veces planteamos como «temas controversiales» resultan no serlo para todos los estudiantes”.

La percepción general de lo que hace a un tema histórico ser controversial es “la carga ideológica y la manera en cómo lo planteas, a quién y en dónde lo planteas” o “qué tanto causan conflicto a los alumnos y a sus padres”; revalidando el principio de controversialidad designada por la ‘dimensión emocional’ ligada al contexto, que la teoría francesa propone. Expresaron que “dependerá también de la construcción social de cada sociedad”, exponiendo que

en el propio país de México lo que en las aulas se considera controversial variará de un estado a otro (...) pues también son diferentes los impactos de los procesos históricos en las diversas zonas o regiones geográficas.

En la encuesta digital la mayoría se asumió como profesor neutral comprometido y neutral activo, aunque en la entrevista solo dos informantes mencionaron que “para adoptar una postura se hace desde el propio conocimiento de estos temas”, primero se tiene “que hacer un trabajo de desmitificación de la Historia mexicana y sus personajes, alejado de los principios universales del bien y el mal” en que suelen posicionarse los estudiantes. Manjarrez (2017) explica esa misma relación que existe entre los prejuicios basados en las visiones patrióticas de la historia y la identidad colectiva mexicana, que complica en el tratamiento de los «temas controversiales» en las aulas.

En los planes y programas oficiales de media superior, se estipulan intentos por enseñar un conocimiento histórico crítico, la realidad es que no se ve cercana la desmitificación de la Historia mexicana oficial que se enseña en la mayoría de las escuelas de media superior; no obstante, algunos docentes consideran que poseen

las herramientas necesarias para desmitificarla, comenzando por incluir constantemente en sus clases momentos de reflexión y debate, principalmente de los temas históricos que guardan relación con “los problemas sociales actuales del país, que resultan polémicos y que se sienten ‘más vivos’ por el mayor interés y falta de consenso que muestran los estudiantes”.

Durante toda la entrevista, hicieron comentarios conscientes de la dificultad para tratarlos en clases, un motivo manifestado es que su formación como docentes o incluso como historiadores no contempló formalmente el uso de «controversias históricas» como estrategia de enseñanza, piensan que existe una brecha entre el conocimiento histórico que se hace desde la investigación académica, sus discursos y el conocimiento histórico escolar que se conforma a partir de ellos, un docente puntualizó que “si en la Historia oficial no se incluyen este tipo de temas que motiven la controversia (...) difícilmente los docentes tendrán herramientas para enseñarlos, centrándose únicamente en el uso del libro de texto y de la versión que este da”.

También comentaron que son difíciles de enseñar, porque es necesario que “se hable de ellos desde un planteamiento de dilemas éticos (...) que tomen en cuenta la cuestión ideológica de los estudiantes”, entendiendo que la mayoría de las veces esto no sucede, pues “existe una tendencia a considerar lo controversial como algo malo, cuando en realidad ayuda a entender la diversidad y a verla como algo normal”. Una docente señaló que una de las dificultades se debe a “cómo formulamos y enseñamos a formular cuestionamientos de los temas históricos (...) para que se vuelvan controversiales o no”, así como a la falta de “disposición para escuchar al otro u otra”. Otros dijeron que “puede deberse a la apatía”, “el desinterés” o “la tendencia a querer evitar problemas de los mismos profesores”.

Identificaron también la dificultad que otorga la ‘dimensión emocional’ tanto del alumnado como de sus familias, puntualizando que tuvieron casos en que hablaron de “temas a los que resultaron ser demasiado susceptibles los estudiantes”, ocasionando que se les obligara a tomar una postura ‘negadora’ desde la coordinación académica de las instituciones en las que laboran o incluso por la petición directa de los propios padres y madres de familia. Esta situación se agravó con la pandemia, las clases virtuales aumentaron la dificultad de la censura al existir supervisión constante de las autoridades escolares y familias que representan un obstáculo al momento de querer tratar en las clases de historia temas considerados controversiales, situación que se presenta en escuelas públicas y privadas.

Hablaron de las cuestiones relacionadas con la preparación profesional, necesaria para saber motivar la controversia de forma que lleve al debate organizado en el aula, para ello consideran que deben estar dotados de “ciertas cualidades que permitan la controversia sin herir susceptibilidades (...) muchas veces, si el docente no tiene la experiencia y el carácter, la discusión se le puede salir de las manos y terminar en una pelea, verbal y hasta física”, por eso es que “esos temas suelen no enseñarse, para ahorrarse conflictos”.

En la entrevista, fueron conscientes de que estos temas requieren de emplear una buena cantidad de tiempo previo, durante y después de clase, para poder tratarlos van “a requerir de hacer trabajo de historiador (...) ir al archivo, hacer investigación, seleccionar las fuentes a utilizar (...) los docentes requieren mucho trabajo previo para generar y tratar temas controversiales en el aula”; para hacerlo se “requiere de mucho tiempo y de un conocimiento previo de la Historia, así como sus métodos, técnicas o estrategias de enseñanza”, “todo el trabajo docente que implica planear las clases y motivarles a participar

en las actividades”, muchas veces impide que se aborden adecuadamente.

Otro punto que tocaron, fue el tiempo de las clases que consideran insuficiente, porque generalmente los contenidos de Historia son bastantes y las horas asignadas a la clase no tanto, por lo que suelen enfocarse en la enseñanza de contenidos dejando de lado las habilidades para contrastar fuentes o debatir, manifestando que “el tiempo no alcanza en una clase de Historia a la que suelen asignarle pocas horas, para debatir y lograr un aprendizaje, sumado al que debe destinarse para evaluar y reportar los resultados”.

Hubo quienes mencionaron “la importancia de aprender a identificar diversas fuentes” para “poder tener el andamiaje y la oportunidad de debatir «temas controversiales» en clases, sabiendo que habrá unos que motiven más la reflexión y participación que otros”. Consideraron muy importante utilizar esta estrategia didáctica para “motivar la discusión argumentada”, “el tratamiento de fuentes históricas primarias y secundarias”, “el desarrollo de preguntas detonantes o problematizadoras” así como la “reflexión crítica de los problemas históricos”, “con ejemplos de su cotidianidad y contexto cercano”.

También expresaron que tratar este tipo de temas en sus clases es fundamental porque ayudan a “la salud social de las y los mexicanos”, ya que de cierto modo “sanar cuestiones que duelen o lastiman al ser platicados en casa”, al “no negarlos, reconociendo y respetando que existen diversas interpretaciones históricas que pueden ser contrarias”, pero que al tratarse con una pedagogía controversial pueden “generar un cambio de pensamiento que reconozca el aprendizaje activo de la Historia” escolar.

Conclusiones

En el intento de contribuir con un panorama general de las perspectivas docentes del nivel medio superior acerca de la enseñanza de «temas históricos controversiales» en nuestro país, esta investigación aporta tres conclusiones que debemos destacar.

La primera es que muy pocos docentes conocen formalmente lo que es un «tema controversial» y cómo se enseña, solo el 18,18% aunque, a grandes rasgos, la mayoría reconoce sus características más elementales (son difíciles de tratar, generan conflicto, impactan en las emociones); igualmente lograron identificar la importancia de enseñarlos en las escuelas, al reconocer que desarrollan habilidades, valores y actitudes que ayudan al conocimiento y aceptación de la diversidad humana, lo que también puede ayudar a comprender con mayor profundidad la idea de la multicausalidad histórica, además, perciben que se desarrollan otras capacidades como cuestionar, reflexionar, argumentar, investigar, contrastar fuentes y sobre todo, ser más críticos y críticas.

La segunda consideración, hecha a partir de la poca audiencia en la encuesta y la mayoría de respuestas recopiladas, es que existe un desconocimiento general de las formas y estrategias para enseñar estos temas, hay una evidente contradicción en la idea de posicionarse como un docente neutral y las prácticas pedagógicas que en realidad se llevan a cabo, ya que en las estrategias didácticas y las acciones concretas que expusieron, persiste un modelo de enseñanza tradicional que no considera la «controversia histórica» ni las acciones que son necesarias para generarla.

La gran mayoría de docentes, no incluyen de manera recurrente en sus clases la discusión de interpretaciones históricas contrarias, otorgadas por las diversas fuentes que producen los grupos involucrados en los procesos o acontecimientos; siendo constante el pensamiento de que los «temas históricos controversiales» pueden enseñarse sin problematizarse ni debatirse, negando su condición polémica que es necesaria para llevar a cabo un aprendizaje significativo.

Es por eso por lo que esta investigación considera que es necesario y urgente definir qué son los «temas controversiales» en los currículos formales, además de incorporarlos en la formación docente, para reconocer los aportes que pueden tener en la educación crítica y su impacto positivo en la forma en que enseñamos y aprendemos Historia. Es necesario orientar los métodos didácticos adecuados que ayuden a tratarlos de forma positiva en las clases, incentivando el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores necesarios en la juventud mexicana, que en el futuro sea capaz de construir una sociedad democrática y defensora de los derechos humanos.

La tercera consideración toma en cuenta las reflexiones realizadas por algunos de los informantes, acerca de si los «temas controversiales» generan por sí solos el pensamiento crítico y el pensamiento histórico, la respuesta pienso que es no, para ello se requiere de un conjunto de factores, algunos son la aceptación de la controversia en la enseñanza de la Historia y las ciencias afines, el tiempo empleado para estudiarlos, el trabajo que existe previo, durante y después de las clases, así como el adecuado conocimiento para enseñarlos.

Este tipo de temas llevarán inevitablemente al conflicto, a la controversia en el aula, pero dependerá de nuestra formación docente lograr que el estudiantado y sus familias, entiendan la polémica no como algo negativo, sino como

una oportunidad para aprender Historia de una forma no tradicional, aunque, para ello es necesario que la Secretaría de Educación Pública promueva una educación en Historia desde la pedagogía controversial.

Vale la pena destacar que, a pesar de lo difícil que puede ser enseñar y aprender por medio de la controversia, se sabe que esta permite reflexionar la Historia desde diversas interpretaciones, eliminando la tendencia al conocimiento histórico homogéneo, con una explicación unidireccional, omnipresente, omnipotente y poco crítica. La Historia escolar de este siglo, necesita enseñarse desde el conocimiento activo y participativo que les dé prioridad a los grupos más vulnerables.

Los acontecimientos vividos durante el 2020 y lo que va de este año, nos demostraron que los sistemas sociales que creímos seguros y estables entraron en crisis en cuestión de unos pocos meses debido a la pandemia mundial de covid-19 que modificó las realidades de millones de personas alrededor de todo el planeta Tierra, incluyendo cuestiones que influyen directamente en la educación.

En México, por ejemplo, la escuela fue expresamente una representación de la desigualdad social, pues la estrategia del gobierno de un modelo híbrido no logró asegurar la atención de toda la población estudiantil, aumentando la deserción y el abandono escolar. Pese a esto, las y los profesores están convencidos de la urgente necesidad de incluir en la escuela estrategias que acorten las brechas de las que son sujetos sus estudiantes, quienes requieren desarrollar un pensamiento crítico e histórico que en el futuro les ayuden a tomar decisiones acertadas en un panorama difícil.

Como ya se ha dicho, debatir «temas históricos controversiales» en las aulas puede ayudar a que la juventud logre ser parte de una 'ciudadanía global' participativa, que sepa analizar información en la 'era de la posverdad'; que reconozca y sea capaz de explicar su propia historia, la de su país y la de la humanidad, a partir de la diversidad de interpretaciones históricas; que defienda los derechos humanos y que sepa argumentar para resolver conflictos de manera pacífica. Resulta necesario seguir estudiando sus efectos en la educación actual, proponer métodos didácticos, generar investigaciones que recuperen nuestro contexto y que analicen las percepciones de estudiantes, profesores y agentes involucrados en la educación de todos los niveles educativos y en todo el territorio mexicano.

Referencias

- Bárceñas, K. y Preza, N. (2019). Desafíos de la etnografía digital en el trabajo de campo online. *Virtualis*. 10 (18), 134-151. <https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/287/294>
- Calderón-Jaramillo, A. M. (2019), Oller, M., supervisora académica. Aprender la subjetividad política mediante temas controversiales: una reflexión sobre la formación universitaria y su relación con la propia práctica. (Tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials, 224 p. <https://hdl.handle.net/10803/667440>
- Del Fresno, M. (2011). *Netnografía. Investigación, análisis e intervención social online*. Barcelona: Editorial UOC. <http://digital.casalini.it/97888490290910>
- Gómez, M. (2015). Debates históricos y filosóficos en la enseñanza de los temas socialmente controvertidos. *Revista Praxis & Saber*. 7 (13), 15-44. https://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/praxis_saber/article/view/4158
- Gutiérrez, M. C., Agudelo, N. y Caro, E. O. (2016). La etnografía educativa virtual y la formación de docentes. *Praxis & Saber*. 7 (15), 41-62. <https://doi.org/10.19053/22160159.v7.n15.2016.5722>
- Hine, C. (2004). *Etnografía Virtual [Ethnography Virtual]*. Barcelona: Editorial UOC (2000).
- Jiménez, M. D. y Felices, M. M. (2018). Cuestiones socialmente vivas en la formación inicial del profesorado: la infancia refugiada siria como problemática. *REIDICS: Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*. 3, 87-102. <https://doi.org/10.17398/2531-0968.03.87>
- Leyton, G., Ávalos, C. y Calderón, C. (2018). Enseñanza de Temas Conflictivos de la Historia del Tiempo Presente en Libros de Textos de Chile y Argentina. *Cadernos de pesquisa: Pensamento Educacional*, 13 (33), 234-253. https://doi.org/10.35168/2175-2613.UTP.pens_ed.2018.Vol13.N33.pp234-253
- López-Facal, R. y Santidrián, V. (2011). Los conflictos sociales candentes en el aula. *Íber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia*. 69, 8-20.
- Magendzo, A. (2016). Incorporando la perspectiva controversial en el currículum disciplinario. *RIES: Revista Iberoamericana de Educación Superior*. 7 (19), 118-130. <https://doi.org/10.22201/issue.20072872e.2016.19.190>

- Magendzo, A. y Pavéz, J. (2015). Educación en derechos humanos: una propuesta para educar desde la perspectiva controversial. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/Educaci%C3%B3n-en-derechos-humanos_Magendzo_Pav%C3%A9z.pdf
- Magendzo, A. y Toledo, M. I. (2009). Educación en derechos humanos: currículum de historia y ciencias sociales del 2º año de enseñanza media. Subunidad "Régimen Militar y Transición a la Democracia". *Estudios Pedagógicos*. 35 (1), 139-154. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052009000100008>
- Maturana, G. A. y Garzón, C. (2015). La etnografía en el ámbito educativo: una alternativa metodológica de investigación al servicio docente. *Revista de Educación y Desarrollo Social*. 2 (9). <https://doi.org/10.18359/reds.954>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Centro Nacional de Innovación e Investigación, (2015). Vivir con la controversia: cómo enseñar temas controvertidos mediante la educación para la ciudadanía y los derechos humanos (EDC/HRE). Módulo de formación para el profesorado [En línea] / Papamichael, E., Djukanovic, B., Gannon, M., Garvín-Fernández, R., Kerr, D. y Huddleston (coords.). 1 Pdf (67 p.) Documento archivado en el Centro de Documentación NIPO: 030-15-275-1 pdf <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-ensenanza-de-temas-controvertidos/ensenanza/20648>
- Moreno-Vera, J.R. y Monteagudo, J. (eds.). (2019). *Temas controvertidos en el aula. Enseñar y aprender historia en la era de la posverdad*. Editorial Editum. <http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/LIB%20CONGRESO.pdf>
- Pagès, J. y Santisteban, A. (coords). (2011). *Les qüestions socialment vives i l' ensayament de les ciències socials*. Barcelona: Publicacions de la UAB. https://ddd.uab.cat/pub/lilibres/2011/197111/quesocvives-ciesoc_a2011.pdf
- Pérez-Manjarrez, E. (2017). 'History on Trial' the Role of Moral Judgment in the Explanation of Controversial History. *History Education Research Journal*. 14 (2), 40-56. <https://doi.org/10.18546/HERJ.14.2.04>
- Simonneaux, J, (2011). Les configurations didactiques des questions socialement vives économiques et sociales. HDR, Université de Provence, Aix-Marseille. https://oatao.univ-toulouse.fr/5289/1/Simonneaux_5289.pdf
- Soley, M. (1996). If It's Controversial, Why Teach It? *Social Education*. 60 (1). http://www.socialstudies.org/sites/default/files/publications/se/60_01/600101.html
- Toledo, M.I., Magendzo, A., Gutiérrez, V., Iglesias, R. y López-Facal, R. (2015). Enseñanza de 'temas controversiales' en el curso de historia, desde la perspectiva de los estudiantes chilenos. *Revista de Estudios Sociales*. 52, 119-133. <http://dx.doi.org/10.7440/res52.2015.08>
- Toledo, M.I., Magendzo, A., Gutiérrez, V. e Iglesias, R. (2015). Enseñanza de 'temas controversiales' en la asignatura de historia y ciencias sociales desde la perspectiva de los profesores. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 41 (1), 275-292. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052015000100016>

Triviño, L. (2017). Feminismos, postmodernidad y cultura mediática en las aulas: el videoclip pop estadounidense como herramienta educativa para la discusión de temas controversiales. *Investigaciones Feministas*. 8 (2), 493-515. <http://dx.doi.org/10.5209/INFE.54972>

Valdés, J. J. S. y Oller, M. (2017). Debatiendo temas controversiales para formar ciudadanos. Una experiencia con alumnos de secundaria. *Praxis educativa*. 21 (3), 40-48. <http://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2017-210305>